

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

РОЛЬ МРТ ПРИ ОЦЕНКЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА ПРИ ГРЫЖАХ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ

Азимов У.М., Наврузов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Морфологических изменений межпозвоночного диска при межпозвоночных грыжах у молодых пациентов. Рассмотрены особенности строения пульпозного ядра и фиброзного кольца в различных отделах позвоночника - шейном, грудном и поясничном. Отмечено, что у молодых людей пульпозное ядро сохраняет высокую эластичность и влажность, что способствует формированию крупных грыж без выраженных возрастных дегенеративных изменений. Особое внимание уделено влиянию механических нагрузок и травм, приводящих к разрывам фиброзного кольца и выпячиванию ядра, а также развитию воспалительных процессов в окружающих тканях. Полученные данные важны для понимания патогенеза межпозвоночных грыж в молодом возрасте и разработки эффективных методов лечения.

Ключевые слова: межпозвоночный диск, межпозвоночная грыжа, морфология, пульпозное ядро, фиброзное кольцо, молодой возраст, позвоночник, дегенеративные изменения.

THE ROLE OF MRI IN ASSESSING THE MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION IN YOUNG PATIENTS

Azimov U.M., Navruzov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study analyzes the morphological changes of the intervertebral disc in young patients with herniated discs. It examines the structural features of the nucleus pulposus and annulus fibrosus across different spinal regions — cervical, thoracic, and lumbar. In young individuals, the nucleus pulposus retains high elasticity and hydration, which contributes to the formation of large hernias without significant age-related degeneration. The impact of mechanical stress and trauma is highlighted, leading to annulus fibrosus tears, nucleus protrusion, and inflammatory reactions in surrounding tissues. The findings are important for understanding the pathogenesis of intervertebral hernias in young patients and for developing effective treatment strategies.

Keywords: intervertebral disc, herniated disc, morphology, nucleus pulposus, annulus fibrosus, young age, spine, degenerative changes.

ЁШ БЕМОРЛАРДА УМУРТҚАЛАРАРО ДИСК ЧУРРАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИНИ БАҲОЛАШДА МРТНИНГ РОЛИ

Азимов У.М., Наврузов Р.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада ёш беморларда оралиқ умуртқа дискидаги морфологик ўзгаришлар таҳлил қилинган. Умуртқа устунининг турли бўлимлари — бўйин, кўрқоқ ва бел бўйи бўлимларида пулпоз ядро ва толали ҳалқанинг тузилиши хусусиятлари кўриб чиқилган. Ёшларда пулпоз ядро юқори даражада эластик ва намликни сақлайди, бу йирик чигалларнинг ёшга боғлиқ кўринишларсиз шаклланишига сабаб бўлади. Механик юкламалар ва жароҳатлар таъсирига алоҳида эътибор қаратилган, улар толали ҳалқанинг ёрилишлари ва ядронинг ташқи чиқишига, шунингдек атроф тўқималарда яллигланиш жараёнларига олиб келади. Олинган маълумотлар ёшлардаги оралиқ умуртқа чигалларининг патогенезини тушуниш ва самарали даволаш усулларини ишлаб чиқиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: оралиқ умуртқа диски, оралиқ умуртқа чигали, морфология, пулпоз ядро, толали ҳалқа, ёш ёш, умуртқа устуни, дегератив ўзгаришлар

В исследовании приняли участие 50 молодых пациентов в возрасте от 18 до 35 лет с диагнозом межпозвоночной грыжи, локализованной в различных отделах позвоночника. Морфологический анализ межпозвоночных дисков выявил следующие особенности:

Рисунок 1. Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника в аксиальной проекции (T2-взвешенные изображения): А - вариант нормы; Б - дорсальная грыжа межпозвоночного диска с двусторонним стенозом позвоночного канала.

На аксиальном МРТ-срезе (А) межпозвоночный диск имеет правильную овальную форму с чёткими, ровными контурами. Пульпозное ядро характеризуется умеренно гиперинтенсивным сигналом на T2-взвешенных изображениях, фиброзное кольцо -гипоинтенсивным, с сохранённой слоистой структурой. Дуральный мешок располагается центрально, не деформирован, с чёткими контурами. Ликворное пространство визуализируется по всему периметру, корешки конского хвоста дифференцируются свободно, без признаков компрессии. Просвет позвоночного канала не сужен, латеральные рецессусы и межпозвоночные отверстия симметричны. МР-картина соответствует анатомической норме.

На аксиальном МРТ-срезе (Б) определяется дорсальная грыжа межпозвоночного диска с распространением в центральные и парамедианные отделы позвоночного канала. Контуров диска деформированы, отмечается пролабирование дискового материала кзади с нарушением целостности фиброзного кольца и утратой чёткой дифференциации его слоистой структуры. Сигнал от диска может быть неоднородным, что отражает дегенеративные изменения.

Грыжевое выпячивание обуславливает выраженное сужение позвоночного канала с обеих сторон (двусторонний стеноз), сопровождающееся компрессией и деформацией дурального мешка. Последний уплощён, смещён, с резким уменьшением или отсутствием ликворного пространства. Нервные корешки конского хвоста сближены, частично деформированы и компремированы. Отмечается сужение латеральных рецессусов с обеих сторон, что усиливает степень компрессионного воздействия на невральные структуры.

У 80% пациентов диагностированы разрывы фиброзного кольца, преимущественно в поясничном отделе позвоночника. Наиболее частой локализацией разрывов было заднебоковое направление, что совпадает с клинической симптоматикой компрессии нервных корешков. Пульпозное ядро у большинства пациентов сохраняло гидрофильные свойства и высокую эластичность. Гистологические исследования подтвердили отсутствие выраженных дегенеративных изменений, характерных для пожилого возраста. Ядро состояло из клеток с сохранённой структурой и умеренным содержанием протеогликанов. В шейном отделе межпозвоночного диска наблюдались более мелкие, но частые разрывы фиброзного кольца, сопровождающиеся выпячиванием пульпозного ядра. В 30% случаев отмечались признаки местного воспаления тканей, окружающих диск. Грудной отдел оказался наименее подвержен развитию грыж, которые выявлялись только в 10% случаев. Эти грыжи носили ограниченный характер с локальными разрывами кольца и минимальными воспалительными изменениями. Вокруг области грыжевых выпячиваний выявлены выраженные воспалительные процессы и отёк мягких тканей, что подтверждает активный иммунный ответ организма на повреждение диска.

Замыкательные пластинки в большинстве случаев сохраняли анатомическую целостность. Однако при крупных грыжах наблюдалась их деформация и склероз, что свидетельствует о компенсаторных изменениях и начале процессов ремоделирования костной ткани.

Биохимический анализ показал снижение концентрации гликозаминогликанов в поражённых дисках, что может быть связано с нарушением метаболизма и уменьшением способности ядра удерживать воду.

Клинические данные подтвердили связь между степенью морфологических изменений и выраженностью неврологических симптомов, таких как боль, парестезии и снижение мышечной силы.

Выводы. У молодых пациентов межпозвоночные грыжи характеризуются преимущественно механическим повреждением фиброзного кольца с сохранением упругости пульпозного ядра. Воспалительные изменения вокруг грыжевого выпячивания играют значительную роль в формировании симптоматики. Морфологическая картина отличается от возрастной дегенерации и требует специфического подхода к диагностике и лечению.

Список литературы:

1. Саймон Х. М., Ли Дж. С. Морфологические изменения межпозвоночного диска в процессе роста: МРТ-анализ у детей и подростков // *Pediatric Radiology*. – 2024. – Т. 54, №2. – С. 250–258.
2. Сальвини Дж., Мариани Ф. Дегенеративные изменения позвоночного столба: от анатомии к визуализации и функциональной оценке // *Journal of Personalized Medicine*. – 2022. – Т. 12, №11. – Ст. 1810.
3. Ковальская Н. В., Бондаренко С. И. Морфология межпозвоночных дисков при дегенерации: обзор литературы // *Медицина и морфология*. – 2023. – №4. – С. 65–72.
4. Фишер Дж., Пастернак А. Эмбриональное развитие и клеточный состав межпозвоночного диска: современные представления // *European Spine Journal*. – 2015. – Т. 24, №8. – С. 1501–1511.
5. Пак А., Руденко В. А., Иванова И. Ю. Морфометрический анализ межпозвоночных дисков: сравнение ручных и компьютерных методов // *Biomedical Engineering*. – 2024. – Т. 11, №5. – С. 320–328.
6. Шульц Т. Дж., Карлсон К. Морфология шейных межпозвоночных дисков у молодых и пожилых приматов // *Spine*. – 2000. – Т. 25, №11. – С. 1301–1308.
7. Ли Х., Ян С. Морфологические особенности паравerteбральных мышц у молодых пациентов с грыжами межпозвоночных дисков // *Clinical Spine Surgery*. – 2023. – Т. 36, №3. – С. 215–222.
8. Гордеев И. И., Кузьмина Т. П. Современные подходы к изучению межпозвоночных грыж у лиц молодого возраста // *Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова*. – 2022. – №1. – С. 45–50.

Для цитирования: Азимов У.М., Наврузов Р.Р. Роль МРТ при оценке морфологической структуры межпозвоночного диска при грыжах у молодых пациентов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 933–935. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19740427>